

CZU 343.823

DOI 10.5281/zenodo.13789605

Florin PROCA,
doctorand
PhD student

MUNCA ÎN DETENȚIE, ACTIVITATE AFLATĂ LA GRANIȚA DINTRE DREPT ȘI OBLIGAȚIE

Începuturile detenției au avut munca printre principalele obligații impuse deținuților, dar evoluția societății a creat o controversă între cei care opinează că munca ar trebui să fie obligatorie și cei care consideră că închisoarea ar trebui axată pe programe educaționale, sociale, psihologice, educative sau recreative. Din analiza legislațiilor țărilor europene a rezultat faptul că cele mai multe state au eliminat munca dintre obligațiile deținuților, aceasta fiind la stadiul de activitate care poate fi cerută persoanelor private de libertate, refuzul neputând fi sancționat. Însă, participarea la activități lucrativă este indusă în mod indirect celor aflați în spatele gratiilor, deoarece reprezintă unul dintre elementele necesare punerii în libertate înainte de atingerea termenului pedepsei stabilite de către instanța de judecată. Printre obiectivele cercetării se numără analiza rolului pe care îl au activitățile lucrativă desfășurate de persoanele încarcerate, implicațiile acestor activități depășind granițele unităților penitenciare. Punerea în practică a lucrurilor învățate, a muncii prestate în spatele gratiilor, poate deveni pentru unii dintre condamnați un nou drum în viață, unul normal bazat pe forțele proprii și pe respectarea cadrului legal.

Cuvinte-cheie: normalitate, abuz, legalitate, libertăți, obligații.

WORK IN DETENTION, AN ACTIVITY ON THE BORDER BETWEEN RIGHT AND OBLIGATION

The beginnings of detention had work among the main obligation imposed on prisoners but the evolution of society has created a controversy between those who believe that work should be mandatory and those who believe that prison should be focused on educational, social, psychological, educational or recreational programs. From the analysis of the legislation of the European countries, it emerged that most states have eliminated work from the prisoner's obligations, as it is at the stage of activity that can be required of persons deprived of liberty, the refusal cannot be sanctioned. However, participation in gainful activities is indirectly induced to those behind bars, as it is one of the elements necessary for release before reaching the term of the sentence established by the court. Among the objectives of the research is the analysis of the role of the lucrative activities carried out by the incarcerated persons, the implications of these activities going beyond the borders of the penitentiary units. Putting into practice the things learned, the work done behind bars, can become for some of the convicts a new path in life, a normal one based on their own strength and compliance with the legal framework.

Keywords: normality, abuse, legality, freedoms, obligations.

1. INTRODUCERE.

Toate bunurile folosite pentru bunăstarea vieții au fost create prin munca unor oameni, prin implicarea acestora în a descoperi, a crea și a dezvolta utilaje, medicamente, aparate sau mecanisme care contribuie la îmbunătățirea condițiilor de trai. Începutul omenirii a evidențiat munca individuală a indivizilor pentru hrană și adăpost, istoria ne-a prezentat un mod de conducere a grupurilor prin munca celor considerați inferiori, în interesul celor privilegiați, iar societatea modernă a constatat că un progres cert vine printr-un efort unitar, prin angrenarea cât mai multor membri ai comunității în activități lucrative. Statele sunt datoare să identifice cât mai multe locuri de muncă pentru cetățenii lor și să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de desfășurare a activităților productive, într-un complex bazat pe competențe profesionale și răsplată financiară corespunzătoare efortului depus. Activitățile lucrative au mai multe roluri esențiale în viața unui om, precum asigurarea necesarului de subzistență, satisfacerea nevoilor de socializare și integrare într-un grup sau dezvoltarea personalității și a abilităților practice și teoretice.

Importanța implicării în procesul de producție a fost întărită pe parcursul timpului de vorbe din popor care au subliniat rolul muncii. Astfel, zicale precum munca nu e rușinoasă, nu lăsa pe mâine ce poți face azi, cine nu muncește nu greșește, după muncă și răsplată, au încurajat activitățile lucrative pentru cât mai mulți membri ai societății. Cetățenii sunt liberi să aleagă stilul de viață pe care vor să-l urmeze precum și activitățile productive pe care le desfășoară și nicio putere nu ar trebui să-i forțeze în acest sens. Acest lucru este ușor diferit în sistemul penitenciar, loc în care pe lângă oferirea unor drepturi, se impun și unele obligații, uneori chiar îndatoriri legate de implicarea în activități lucrative.

Începuturile penitenței s-au evidențiat printr-un regim foarte dur pentru toți condamnații, munca acestora era o obligație care în caz de nerespectare era pedepsită sever, prin pedepse fizice și psihice care în zilele noastre constituie elementele unor infracțiuni. Toți

cei apti din punct de vedere medical erau siliți să muncească, uneori până la epuizare iar principalul scop al executării pedepsei privative de libertate era munca, element considerat util pentru reinsertia în societate. În zilele noastre, în cadrul spațiului european, nicio cetățean nu mai poate fi forțat să presteze o activitate lucrativă iar munca nu mai poate avea un caracter obligatoriu în nicio situație [1], aceasta rămânând o activitate care poate fi desfășurată în funcție de disponibilitatea fiecărei persoane.

Participarea la o activitate de producție stimulează individul atât din punct de vedere fizic cât și psihic. Mai mult, obișnuința cu un program, cu unele reguli bine stabilite, are ca rezultat disciplinarea participantului și creșterea gradului de responsabilitate. În zilele noastre, participarea la activitățile de producție a trecut într-un plan secund iar primul scop al executării pedepselor cu închisoarea este reprezentat de reintegrarea în societate prin derularea unor programe educaționale, sociale, de specializare, psihologice ori de perfecționare. Spre deosebire de relațiile de muncă desfășurate de cetățenii din societatea liberă, zonă în care drepturile și obligațiile celor care prestează activitățile lucrative se stabilesc prin negociere, în cadrul penitenciarelor lucrurile sunt puțin diferite. Negocierea este făcută între unitatea de detenție și beneficiarul forței de muncă, în cazul în care se prestează activități pentru un partener al închisorii iar în situația în care munca este desfășurată în interesul locului de deținere, drepturile și obligațiile sunt stabilite în mod unilateral de către conducerea unității care custodiază persoanele private de libertate. [10, pag 125]

Considerată ca un ideal de atins pentru toate statele care au ratificat-o, Declarația Universală a Drepturilor Omului este documentul cel mai des indicat în petițiile înaintate de persoanele aflate în detenție. Actul internațional a abordat o multitudine de drepturi pe care toți cetățenii europeni ar trebui să le dețină, subliniind reguli de bune practici în domeniile social, politic, economic, civil și procedural. Atenția sporită a declarației pentru activitățile lucrative poate fi dedusă din faptul că, deși documentul are doar treizeci de articole, două dintre

acestea abordează munca cetățenilor. Idealul indicat subliniază faptul că toate persoanele au dreptul să desfășoare o muncă în condiții satisfăcătoare, cu un salariu pe măsura efortului depus și fără a fi discriminate. Dreptul la uniunea prin sindicate în vederea protejării intereselor nu trebuie îngădit în niciun fel iar lucrătorilor trebuie să li se asigure o limitare rezonabilă a zilei de muncă, odihnă și concedii periodice plătite. [9, art. 23 și 24]

Imediat după finalizarea primului război de la nivel mondial, au fost puse bazele unui organism internațional care și în zilele noastre are o importanță deosebită asupra tuturor aspectelor referitoare la desfășurarea proceselor de muncă. Sub numele său de Organizația Internațională a Muncii, această instituție a emis pe parcursul timpului reguli generale pentru activitatea patronatelor, sindicatelor și a lucrătorilor de rând. Odată cu aderarea mai multor state la organismul internațional, guvernele acestora au preluat și implementat normele de bună practică stabilite în cadrul sesiunilor de lucru ale organizației. Cu toate că nu a interzis inițial munca forțată, acest organism a definit, în cadrul unei sesiuni de lucru, ceea ce reprezintă munca obligatorie și a indicat situațiile în care aceasta poate fi dispusă. S-a subliniat faptul că munca forțată sau obligatorie poate fi dispusă doar de către șefi din aparatele administrative și este justificată doar dacă există o necesitate actuală sau iminentă, reprezintă un interes direct și important pentru colectivitate, dacă nu va fi o povară prea grea pentru populație și nu va obliga muncitorii să se îndepărteze de domiciliu. [8, art. 10]

În cursul anului 2006, a luat naștere un document centrat pe drepturile persoanelor aflate în executarea unor pedepse privative de libertate, acesta având o importanță deosebită pentru condițiile de detenție, asistența juridică, relația cu exteriorul, asistența medicală, educație, siguranța personală, precum și pentru munca desfășurată de cei aflați în detenție. Activităților lucrative li s-a acordat o atenție sporită și au fost subliniate reguli minime generale care se referă la faptul că administrația locului de deținere trebuie să depună eforturi pentru a oferi celor aflați în custodie o mun-

că utilă și corespunzătoare iar aceasta trebuie considerată un element pozitiv, care crește capacitatea deținutului de a-și câștiga existența după liberare. Tot în cadrul acestui document [11] au fost inserate prevederi care accentuează faptul că deținuții nu trebuie să fie discriminați în atribuirea unui loc de muncă, activitatea trebuie remunerată în mod echitabil, regulile din domeniul sănătății și protecției trebuie să fie aceleași ca în societatea liberă și toți cei implicați în activități lucrative trebuie să beneficieze de timp suficient pentru odihnă și activități recreative.

2. METODOLOGIE.

Mare parte din suportul informațional, baza de documentare a studiului, a fost centrată pe deciziile Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la dreptul la muncă pentru persoanele aflate în detenție ca urmare a unor hotărâri judecătorești definitive. În cercetare au fost folosite metoda comparativă, analiza și sinteza iar pentru a realiza scopul propus inițial au fost consultate surse și norme ce țin de subiectul cercetat.

Pe parcursul lucrării, au fost identificate și dezbătute reclamații ale persoanelor condamnate din mai multe state ale vechiului continent european precum Austria, Macedonia, Belgia, Germania, Lituania și Elveția.

3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII.

Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului referitoare la munca celor aflați în spatele gratiilor

Cele mai multe persoane private de libertate sunt indivizi care caută obținerea unui venit mai mic sau mai mare fără un efort pe măsură, acesta fiind uneori chiar motivul săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală. Efectivul carceral reprezintă o comunitate în care ideile, zvonurile și informațiile referitoare la reguli, posibilități și mecanisme interne circulă foarte repede. Odată ajunși în închisori, deținuții își află atât drepturile cât și obligațiile, sunt informați cu privire la ansamblul de reguli referitoare la mediul penitenciar și încearcă să se orienteze pe pașii necesari pentru punerea în libertate în termen cât mai scurt. În același

timp, unele dintre persoanele încarcerate încearcă să utilizeze perioada suspendării din societate ca pe un prilej de a produce bani, în mod legal sau ilegal. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost de foarte multe ori ținta celor care urmăresc câștigarea unor sume de bani pentru încălcarea condițiilor legale privind privarea de libertate.

3.1. Situații identificate în Austria

Sora mai mică a Germaniei este situația chiar în centrul continentului european și nu se bucură de nicio ieșire la mare. Cândva o mare putere a Europei, Austria numără astăzi puțin peste opt milioane de locuitori, este o democrație parlamentară formată din nouă state federale, are capitala în orașul Viena și își menține un standard ridicat de viață, situându-se printre țările considerate bogate.

Unii dintre cei care și-au făcut un stil de viață din intrările dese în închisoare, au învățat în timp toate regulile de bază ale detenției, au învățat să evite sancțiunile și să obțină rapid recompense, pe baza activităților prestate în interiorul unității de detenție. Așa a fost cazul reclamantului Ernst Walter Stummer, un locuitor al capitalei austriece, care își petrecuse aproximativ 28 de ani în spatele gratiilor, perioadă în care a fost selecționat la muncă și a desfășurat activități lucrative la bucătăria și brutăria închisorii. În anul 1999, petentul a făcut o solicitare pentru o pensionare anticipată dar cererea sa a fost respinsă, motivul fiind faptul că acesta nu acumulasă 240 de luni de contribuție, minimul necesar pentru o pensie anticipată. Ulterior, acesta a contestat decizia Casei de asigurări de pensii menționând faptul că el a lucrat în detenție o perioadă mai mare decât cea indicată de instituțiile statului dar nu toate perioadele au fost contabilizate în mod corespunzător, deoarece au fost considerate ca fiind muncă obligatorie, nu o muncă bazată pe un contract.

Potentul nu s-a lăsat păgubaș, a apelat la toate căile de atac împotriva deciziilor autorităților naționale și apoi a încercat să obțină o pensie anticipată prin continuarea acțiunii la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Cazul acestuia s-a finalizat abia în cursul anului 2011 cu o decizie luată cu majoritate

de voturi, decizie nefavorabilă fostului deținut dar care a avut multe opinii contrare și a reușit să facă o diferențiere clară între munca obligatorie desfășurată în detenție și munca bazată pe un contract semnat de către persoana privată de libertate. [6]

3.2. Situații identificate în Macedonia

Cu un număr redus de cetățeni, statul al cărui prag al populației nu atinge limita de două milioane, nu beneficiază de ieșire la o mare iar majoritatea teritoriului este un teren neuniform. În schimb, acest teritoriu se bucură de o climă moderată și un lanț foarte mare de râuri. Macedonia este o democrație parlamentară iar economia sa este centrată în cea mai mare parte în capitala Skopje, care însumează un sfert din locuitorii acestei țări.

Chiar dacă unele persoane greșesc și încalcă legea, asta nu înseamnă că pierd absolut toate drepturile pe care le are un cetățean normal. În cadrul efectuării unor activități lucrative, chiar și deținuții trebuie să-și exercite sarcinile în condiții de siguranță, cu respectarea tuturor normelor privind protecția muncii. La începutul mileniului, un cetățean al fostei Republici Iugoslave a Macedoniei, a executat o pedeapsă privativă de libertate pentru vătămarea unei alte persoane. Având în vedere pedeapsa primită de la instanța de judecată, de doar șase luni, acesta a fost selecționat la muncă de către conducerea penitenciarului și a fost desemnat responsabil de creșterea animalelor din ferma unității de detenție. În scurt timp, acesta a fost atacat de un taur și a suferit multiple vătămări corporale, fiind necesară transportarea sa la spital, în vederea efectuării unei intervenții chirurgicale.

Imediat după punerea în libertate, fostul deținut pe nume Gorgi Gorgiev, a acționat în instanță conducerea unității de detenție, solicitând daune morale pentru prejudiciile suferite în accidentul de muncă pe care l-a avut. A urmat o perioadă în care cele două părți implicate au adus informații relevante pentru propriul interes. Unitatea de detenție a indicat faptul că petentul a solicitat să lucreze cu animalele susținând că are experiență în domeniu iar reclamantul a indicat faptul că, deși se știa că taurul era foarte agresiv, el nu a fost înștiințat,

lucru care îl putea ajuta să se ferească de pericolul pe care animalul îl reprezenta. După o perioadă foarte mare, abia în cursul anului 2012, a venit și decizia finală în acest dosar. Instanța a considerat faptul că solicitarea deținutului este admisibilă, că acestuia i s-au încălcat drepturile și nu a fost efectuată o anchetă eficientă cu privire la acuzațiile aduse. Mai mult, prin hotărârea luată în unanimitate [3], statul pârât a fost obligat să achite reclamantului suma de 5.000 de euro cu titlul de daune morale, precum și suma de 1.400 de euro cu titlu de costuri legate de derularea procesului.

3.3. Situații identificate în Belgia

Unul dintre membrii fondatori ai uniunii de la nivel european, găzduitor al celor mai multe instituții internaționale de la nivelul vechiului continent, Belgia a depășit pragul de unsprezece milioane de locuitori, are o infrastructură bine dezvoltată ce o ajută să fie o țară puternic industrializată iar veniturile sale provin în mare parte din comerț. Poporul cu forma de conducere organizată ca o democrație parlamentară bicamerală este situat în partea de vest a Europei și are o climă moderată temperată – oceanică, ceea ce presupune o variație destul de mică a temperaturii precum și precipitații în toate anotimpurile.

În urmă cu aproximativ jumătate de secol, munca persoanelor private de libertate era considerată elementul esențial pentru reintegrarea în societate a celor care au greșit iar activitățile desfășurate de către persoanele condamnate erau dintre cele mai diversificate. Majoritatea statelor europene, deși aveau prevăzut în legea de executare a pedepselor că deținuții pot munci, în fapt, aceștia erau obligați prin diferite metode la limita legalității să desfășoare activități lucrative în interesul locului de deținere sau pentru beneficiari diverși. În statul belgian, s-a remarcat cazul persoanei private de libertate Valery Van Droogenbroeck, un deținut condamnat la închisoare pentru mai multe cazuri de furt și tentative de furt. Acesta a fost pus la dispoziția guvernului pentru o perioadă de zece ani, prin sentința de condamnare, cu toate că pedeapsa cu închisoarea a fost doar de doi ani. După executarea pedepsei principale de doi ani, acesta a fost plasat într-o

îngrijire semi-privativă de libertate și s-a dispus să muncească în zilele de vineri și sâmbătă, ca ucenic într-o întreprindere de instalații de încălzire centrale.

În scurt timp acesta nu s-a mai prezentat la locul de muncă, a fost dat drept persoană dispărută și ulterior rearestat. După capturarea sa, din nou a fost dispusă munca în cadrul unei societăți, tot ca tehnician stagiar de încălzire. Activitățile lucrative nu s-au extins nici de această dată pe o perioadă foarte mare de timp, deoarece fostul deținut iar a dispărut fiind identificat ulterior de autorități. De această dată nu a mai fost pus în libertate și a fost condamnat la o pedeapsă scurtă cu închisoarea. Imediat după punerea în libertate, acesta a revenit la vechea sa ocupație de hoț, fiind prins în urma unui furt. În această perioadă plină de intrări și ieșiri din spatele gratiilor, petentul a reclamat faptul că a fost obligat să presteze activități lucrative fără acordul său. Solicitarea sa nu a fost admisă [7], instanța considerând că acesta a primit o dispoziție legală care nu poate fi considerată muncă forțată. Totuși, prin decizia finală, au fost constatate unele nereguli ale instituțiilor naționale care nu au acordat deținutului posibilitatea introducerii unui recurs în termenul legal.

3.4. Situații identificate în Germania

Statul ce deține cea mai mare populație din Uniunea Europeană, peste optzeci de milioane de locuitori, este situat în zona centrală a continentului și face parte din majoritatea organismelor internaționale. Germania este o țară dezvoltată, împărțită în șaisprezece landuri, organizată sub forma unei democrații republicane federale și se bucură de o climă temperată. Cu toate acestea, statul german nu a fost ocolit de reclamațiile celor aflați în închisorile de pe teritoriul său.

Pe principiul indicat de vorba care zice că unde sunt mulți, puterea crește, un grup de douăzeci și unu de persoane private de libertate din penitenciarele germane au reclamat faptul că pe perioada detenției au fost supuși muncii forțate, fără a fi plătiți și fără a fi asigurați în conformitate cu legea securității sociale. Aceștia erau lipsiți de libertate în mai multe așezăminte de detenție de pe teritoriul german, unități pre-

cum Gefängis, Zuchthaus și Sicherungsverwaltung. Petenții au subliniat în special faptul că au prestat activități lucrative în baza contractelor încheiate de către administrația locurilor de deținere cu firme private și nu au fost remunerați pentru activitățile desfășurate. În ciuda tuturor aspectelor invocate și susținute de către petenți, solicitarea lor a fost declarată inadmisibilă [2], deoarece s-a considerat faptul că o muncă forțată nu include o lucrare sau un serviciu pretins de la o persoană, ca urmare a unei condamnări pronunțată de o instanță de judecată.

3.5. Situații identificate în Lituania

Unul dintre cele trei state baltice, cu o populație ce nu depășește pragul de trei milioane de locuitori, Lituania beneficiază de o rețea de transport foarte bine dezvoltată. Situat în partea nordică a continentului european, cu o climă relativ moderată ce are influențe atât maritime cât și continentale, statul lituanian este segmentat pe 10 unități administrative și are capitala în orașul Vilnius.

Un deținut condamnat la o pedeapsă privativă de libertate de treisprezece ani pentru săvârșirea infracțiunii de omor, după punerea în libertate, a considerat că i s-au încălcat mai multe drepturi pe perioada detenției și a decis să se adreseze instanțelor de judecată. Reclamantul pe nume Alvydas Puzinas, era președintele unei organizații de asistență reciprocă și sprijin pentru deținuți și a indicat faptul că a fost transferat în mod abuziv în mai multe unități de detenție și a fost discriminat prin faptul că salariul său pentru munca prestată în penitenciar a fost redus cu un sfert, din cauza faptei penale săvârșite. Tot prin acțiunea deschisă, deținutul a subliniat unele încălcări referitoare la cenzura corespondenței și aplicarea unor sancțiuni în mod nejustificat. Mai mult, acesta a contestat legislația națională care nu permitea persoanelor private de libertate să ceară o pensie sau alte contribuții sociale pentru activitățile lucrative desfășurate în închisoare. Cauza [5] a primit decizia finală în prima jumătate a anului 2007 iar petentului i s-a dat dreptate în cea mai mare parte a nemulțumirilor prezentate.

3.6. Situații identificate în Elveția

Organizată ca o republică federală, împărțită pe 26 de formațiuni teritoriale denumite cantoane și fără ieșire la vreo mare, Elveția are o economie puternică, fiind recunoscută ca una dintre cele mai bogate țări din lume raportat la venitul net pe cap de locuitor. Acest stat este recunoscut pentru capacitatea de a-și păstra neutralitatea chiar și în cele mai deosebite condiții și are capitala stabilită în orașul Berna.

Un caz interesant cu privire la munca deținuților a fost cel al unui resortisant elvețian, născut în anul 1946 și încarcerat în unitatea de detenție Regensdorf. Petentul pe nume Beat Meier a primit o pedeapsă cu închisoarea de patru ani și patru luni pentru săvârșirea mai multor infracțiuni de act sexual cu minori și constrângere sexuală. Acesta și-a început toată acțiunea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, fiind nemulțumit de faptul că în detenție i s-a pretins să desfășoare activități lucrative, deși el depășise pragul vârstei de pensionare. Acesta a mai subliniat și faptul că refuzul său de a munci în închisoare a condus la limitarea unor drepturi și separarea sa de colectivul carceral. Cu toate că acțiunea sa nu a primit un răspuns favorabil, acest caz a evidențiat modul neunitar de folosire a deținuților la muncă în statele Uniunii Europene. S-a făcut o analiză comparativă a normelor interne referitoare la munca persoanelor condamnate și s-a constatat faptul că în șaisprezece state europene, deținuții nu mai sunt obligați să presteze activități lucrative după depășirea vârstei de pensionare. Tot această analiză a relevat faptul că în celelalte state membre ale Uniunii nu există o prevedere care să reglementeze în mod expres vârsta până la care persoanele private de libertate pot fi obligate să desfășoare activități lucrative.

Decizia finală a fost prezentată la Strasbourg, în data de 9 mai 2016, indicând faptul că nu a existat nicio încălcare a Convenției Europene a Drepturilor Omului. Hotărârea a fost luată în unanimitate de către judecători și a subliniat principalul argument prezentat de Guvernul elvețian, faptul că reclamantul nu a uzitat de toate căile de atac de la nivel național. [4]

4. CONCLUZII.

Totalitatea unui om este determinată de mai mulți factori precum temperamentul, caracterul, aptitudinile și creativitatea. În timp ce temperamentul are cele mai multe influențe din ereditate și este evidențiat clar în prima etapă a vieții, caracterul se formează treptat prin influențele exercitate în timp îndelungat de factori precum familia, prietenii și anturajul. Un rol deosebit de important în dezvoltarea unei persoane îl are și munca prestată. Cu toate că uneori, în unele domenii de activitate, pare lipsită de importanță, activitatea lucrativă desfășurată în cursul vieții are un rol determinant în diversificarea aptitudinilor și în dezvoltarea creativității. Locul de muncă precum și acțiunile lucrativ desfășurate în legătură cu serviciul influențează în mare măsură omul iar suma tuturor acestor elemente conturează rezultatul final, definindu-l ca persoană.

Munca forțată, impusă prin pedepsele fizice ori psihice este de domeniul trecutului și trebuie să rămână acolo dar nici democrația greșit înțeleasă nu va aduce un progres

societății. Decizia de a fi angrenat în activități lucrativ și producătoare de venituri aparține în mod clar fiecărei persoane libere, dar în ceea ce privește munca celor care execută o pedeapsă cu închisoarea, părerile sunt împărțite. Modul de gândire democratic, considerat inovativ și orientat spre evoluție este dus uneori spre o extremă în care cei care au comis fapte penale au în mod gratuit un trai mai bun decât unele persoane care nu au încălcat niciodată legea penală. Conform acestei opinii, persoanele încarcerate au posibilitatea să aleagă dacă vor să desfășoare activități lucrativ, iar lipsa implicării în asemenea acțiuni nu îi privează de niciun beneficiu avut pe perioada detenției. Modul de gândire conservator indică ideea că tuturor celor privați de libertate ar trebui să li se asigure și ofere posibilitatea să desfășoare activități lucrativ pe perioada executării pedepsei privative de libertate iar refuzul de a presta munca să reprezinte o abatere disciplinară sancționată prin suspendarea unui drept și cu implicații negative asupra posibilității de liberare condiționată.

BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAPHY

1. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 7 decembrie 2000, Nisa, Titlul I, art.5, disponibil pe <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT>.
2. Cauza a 21 de persoane private de libertate împotriva Germaniei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 24 iunie 1982, disponibil pe TWENTY-ONE DETAINED PERSONS v. GERMANY (coe.int).
3. Cauza Gorgiev împotriva Macedoniei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 19 aprilie 2012, disponibil pe GORGIEV v. „THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA” (coe.int).
4. Cauza Meier împotriva Elveției la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 09 mai 2016, disponibil pe MEIER v. SWITZERLAND (coe.int).
5. Cauza Puzinas împotriva Belgiei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 13 decembrie 2005, disponibil pe PUZINAS v. LITHUANIA (coe.int).
6. Cauza Stummer împotriva Austriei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 7 iulie 2011, disponibil pe STUMMER v. AUSTRIA (coe.int).
7. Cauza Van Droogenbroeck împotriva Belgiei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 24 iunie 1982, disponibil pe VAN DROOGENBROECK v. BELGIUM (coe.int).
8. Convenția nr. 29 din 28 iunie 1930 privind munca forțată sau obligatorie, Organizația Internațională a Muncii, articolul 10, disponibil pe <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/42366>.
9. Declarația Universală a Drepturilor Omului, Organizația Națiunilor Unite, 10 decembrie 1948, art. 23 și 24, disponibil pe <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22751>.
10. Raluca Vasiliu, Raporturi de muncă, Editura Tribuna Economică, București 2003, ISBN

973-8257-65-4, Capitolul I, pag. 125.

11. Recomandarea Comitetului de miniștri ai statelor membre referitoare la regulile penitenciare europene, 11 ianuarie 2006, Reuniunea cu nr. 952 a miniștrilor delegați, disponibil pe [https://anp.gov.ro/wp-content/uploads/sites/33/Documente%20utile%20pdf/Regulileeuropenepentrupenitenciare-VarREC\(2006\)2.pdf](https://anp.gov.ro/wp-content/uploads/sites/33/Documente%20utile%20pdf/Regulileeuropenepentrupenitenciare-VarREC(2006)2.pdf).
12. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 7 decembrie 2000, Nisa, Titlul I, art.5, disponibil pe <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT>, accesat la 08.01.2024.
13. Raluca Vasiliu, Raporturi de muncă, Editura Tribuna Economică, București 2003, ISBN 973-8257-65-4, Capitolul I, pag. 125.
14. Declarația Universală a Drepturilor Omului, Organizația Națiunilor Unite, 10 decembrie 1948, art. 23 și 24, disponibil pe <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/22751>, accesat la 16.01.2024.
15. Convenția nr. 29 din 28 iunie 1930 privind munca forțată sau obligatorie, Organizația Internațională a Muncii, articolul 10, disponibil pe <https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/42366>, accesat la 01.02.2024.
16. Recomandarea Comitetului de miniștri ai statelor membre referitoare la regulile penitenciare europene, 11 ianuarie 2006, Reuniunea cu nr. 952 a miniștrilor delegați, disponibil pe [https://anp.gov.ro/wp-content/uploads/sites/33/Documente%20utile%20pdf/Regulileeuropenepentrupenitenciare-VarREC\(2006\)2.pdf](https://anp.gov.ro/wp-content/uploads/sites/33/Documente%20utile%20pdf/Regulileeuropenepentrupenitenciare-VarREC(2006)2.pdf), accesat la 17.02.2024.
17. Cauza Stummer împotriva Austriei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 7 iulie 2011, disponibil pe STUMMER v. AUSTRIA (coe.int), accesat la 28.02.2024.
18. Cauza Gorgiev împotriva Macedoniei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 19 aprilie 2012, disponibil pe GORGIEV v. "THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA" (coe.int), accesat la 10.03.2024.
19. Cauza Van Droogenbroeck împotriva Belgiei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 24 iunie 1982, disponibil pe VAN DROOGENBROECK v. BELGIUM (coe.int), accesat la 25.03.2024.
20. Cauza a 21 de persoane private de libertate împotriva Germaniei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 24 iunie 1982, disponibil pe TWENTY-ONE DETAINED PERSONS v. GERMANY (coe.int), accesat la 02.04.2024.
21. Cauza Puzinas împotriva Belgiei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 13 decembrie 2005, disponibil pe PUZINAS v. LITHUANIA (coe.int), accesat la 07.04.2024.
22. Cauza Meier împotriva Elveției la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Decizia finală din 09 mai 2016, disponibil pe MEIER v. SWITZERLAND (coe.int), accesat la 10.04.2024.

DESPRE AUTOR

Florin PROCA,

doctorand,

Universitatea Liberă

Internațională din Moldova, Chișinău,

șef serviciu regim penitenciar,

comisar la Penitenciarul Galați, România

e-mail: proca.florin@yahoo.com